

Modalidad híbrida y resiliencia artística en la formación dancística profesional en Baja California

Modality and Artistic Resilience in Professional Dance Training in Baja California

Ricardo Zárate-González

✉ erre.zarate@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0007-9073-6263>

Ana Lucía Pérez-Cano

✉ lucia.cano@ceu16.edu.mx

 <https://orcid.org/0009-0001-0211-1877>

Universidad 16 de septiembre, México.

Resumen

La investigación tiene el objetivo de analizar la contribución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la modalidad online para mitigar el rezago disciplinar en intérpretes dancísticos profesionales del sector privado en Mexicali y Tijuana durante el confinamiento por COVID-19. Bajo un enfoque mixto exploratorio-descriptivo, se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas a 32 agrupaciones. Los resultados indican que, a pesar de los desafíos técnicos y emocionales, la mayoría sostuvo su actividad artística y docente mediante plataformas digitales. Se concluye que las Tecnologías de la Información y la Comunicación fueron un recurso eficaz para sostener procesos creativos en contextos de emergencia, con potencial para integrarse de manera híbrida en la formación artística.

Palabras clave: Danza profesional, educación artística, formación híbrida, modalidad digital, resiliencia creativa

Abstract

This study analyzes the contribution of ICT and online modality in addressing disciplinary setbacks among professional dance performers in the private sector of Mexicali and Tijuana during the COVID-19 lockdown. Using a mixed exploratory-descriptive approach, a questionnaire including both closed and open-ended questions was administered to 32 dance groups.

The findings indicate that despite technical and emotional challenges, most continued their artistic and teaching activities through digital platforms. The study concludes that ICT served as an effective resource to sustain creative processes in emergency contexts, with potential to be integrated in hybrid formats for artistic education.

Keywords: Artistic education, creative resilience, digital modality, hybrid training, professional dance

Introducción

El confinamiento global generado por la pandemia de COVID-19 en 2020 provocó una disrupción sin precedentes en la práctica escénica, especialmente en disciplinas como la danza, cuya naturaleza corporal y colaborativa ha dependido históricamente de la presencialidad. La cancelación de actividades culturales, el cierre de espacios escénicos y la restricción del contacto físico obligaron a los intérpretes profesionales a reinventar sus procesos formativos y creativos en entornos digitales, adaptando de forma urgente sus estrategias de trabajo.

Esta situación afectó de manera particular a las agrupaciones artísticas del sector privado en contextos regionales, como Mexicali y Tijuana, donde las condiciones de acceso a tecnologías, financiamiento institucional y conectividad digital presentan marcadas diferencias respecto a los grandes centros culturales del país. En este escenario, surgió la necesidad de estudiar de manera sistemática si las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la modalidad en línea, contribuyeron efectivamente a mitigar el rezago disciplinar de los intérpretes dancísticos profesionales, considerando tanto la continuidad de la formación como la creación y difusión de obras en medios virtuales.

La investigación tiene el objetivo de analizar la contribución de las TIC y la modalidad online para mitigar el rezago disciplinar en intérpretes dancísticos profesionales del sector privado en Mexicali y Tijuana durante el confinamiento por COVID-19.

La pertinencia de esta investigación radica no solo en documentar las respuestas adaptativas implementadas durante un contexto de emergencia sanitaria, sino en analizar su impacto a mediano plazo sobre las prácticas pedagógicas y artísticas de un sector históricamente vulnerable. La educación artística en red se configura actualmente como un ecosistema

emergente en el que confluyen tecnologías digitales, metodologías colaborativas y entornos híbridos. Esta transformación ha dado lugar a modelos innovadores que permiten sostener y enriquecer la formación artística incluso en escenarios de crisis o disrupción institucional (Caeiro et al., 2022).

En investigaciones recientes se ha identificado que el dominio de herramientas tecnológicas favorece el desarrollo de competencias creativas, colaborativas y comunicativas en estudiantes de disciplinas artísticas, permitiendo nuevas formas de experimentación y expresión (Sierralta y Gordillo, 2024). Desde esta perspectiva, el estudio parte de la premisa de que la digitalización forzada no solo permitió la supervivencia artística durante el confinamiento, sino que abrió paso a una reconfiguración significativa en los modelos de enseñanza-aprendizaje y en la producción cultural.

Participaron 32 agrupaciones del sector privado, conformadas por un total de 100 intérpretes—50 en Mexicali y 50 en Tijuana— quienes respondieron un cuestionario mixto diseñado ex profeso. Desde un enfoque metodológico mixto con diseño exploratorio-descriptivo, se integraron preguntas cerradas de opción múltiple y una pregunta abierta orientada a recabar percepciones cualitativas. La muestra fue intencionada y se enfocó en agrupaciones activas durante el periodo 2020–2021. Los datos cuantitativos fueron tratados mediante estadística descriptiva, mientras que las respuestas abiertas se analizaron mediante categorías temáticas emergentes.

Esta metodología permitió mostrar el impacto de la implementación del uso de TIC en la continuidad de las prácticas artísticas, identificar patrones comunes en las estrategias de adaptación digital y explorar la viabilidad de prácticas híbridas en el futuro inmediato. Así, se establece una conexión entre el análisis empírico y las discusiones teóricas contemporáneas sobre arte, tecnología y resiliencia cultural, con énfasis en las posibilidades formativas en contextos periféricos y vulnerables.

Diversos estudios han documentado que la digitalización acelerada, impulsada por la emergencia sanitaria, ha transformado las prácticas educativas en múltiples disciplinas, incluidas las artes. Si bien esta transición digital ha permitido sostener procesos formativos en condiciones adversas, también ha revelado importantes asimetrías en cuanto a conectividad, infraestructura

y preparación docente (UNESCO, 2020).

En este contexto, las experiencias de las agrupaciones dancísticas del norte de México representan una respuesta situada a los retos de la educación artística contemporánea, ofreciendo pistas para repensar modelos híbridos de formación que respondan a realidades locales.

Desarrollo

Referentes conceptuales

La convergencia entre arte, tecnología y educación ha adquirido una relevancia particular en el contexto contemporáneo, especialmente tras la pandemia de COVID-19. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han dejado de ser herramientas accesorias para convertirse en componentes estructurales del quehacer artístico y pedagógico. En este sentido, Álvarez et al. (2019) sostienen que el uso de plataformas digitales en la enseñanza artística promueve el pensamiento divergente, la innovación metodológica y la expansión del lenguaje expresivo en los procesos formativos.

Complementariamente, Bernaschina (2019) argumenta que la incorporación de medios digitales permite construir lenguajes visuales más próximos a las experiencias culturales contemporáneas del estudiantado, favoreciendo un aprendizaje flexible, inclusivo y centrado en el sujeto creador. Este enfoque se alinea con la perspectiva de Huerta y Domínguez (2019), quienes destacan que las tecnologías de la imagen han irrumpido en el aula de artes, ofreciendo nuevas posibilidades para la educación artística en escenarios tecnológicos.

En el ámbito de la educación artística en red, Caeiro et al. (2022) presentan un ecosistema pedagógico que integra modelos educativos como e-learning, b-learning, m-learning y u-learning, resaltando que la formación artística incorporando lo digital no implica solo experiencias en línea, sino que también puede estar abierta a la presencialidad y a las experiencias propias del arte que ocurren en persona y entre personas. Esta visión es respaldada por investigaciones que evidencian cómo la educación artística en red ha permitido sostener y enriquecer la formación artística, incluso en escenarios de crisis o interrupción institucional.

Además, estudios recientes han explorado la implementación de herramientas TIC con base

tecnológica en inteligencia artificial (IA) en la formación docente en educación artística. Reina y Tarazona (2025) analizan cómo el uso de estas herramientas en la Licenciatura en Educación Artística de la Universidad de Pamplona, ha propiciado espacios de aprendizaje, reflexión y práctica para integrar de forma efectiva las TIC desde los primeros procesos formativos, adaptándose a los retos que deja la postpandemia y el uso acelerado de la tecnología como plataforma para la búsqueda de información.

Estas aproximaciones conceptuales permiten enmarcar el presente estudio dentro de una reflexión crítica sobre el papel de las TIC en la formación artística profesional, particularmente en regiones periféricas como Baja California, donde los recursos institucionales son limitados, pero las prácticas resilientes han encontrado en lo digital una vía legítima de continuidad y transformación.

Hallazgos y análisis de resultados

En la presente investigación, de enfoque mixto y diseño exploratorio-descriptivo, se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas a una muestra intencionada de 32 agrupaciones dancísticas del sector privado en Mexicali y Tijuana, las cuales sumaron un total de 100 participantes: 50 en Mexicali y 50 en Tijuana. El cuestionario utilizado está estructurado con doce preguntas cerradas de opción múltiple y una pregunta abierta. El análisis estadístico descriptivo permitió identificar tendencias, mientras que la codificación temática de las respuestas abiertas aportó profundidad interpretativa.

Tabla 1

Ciudad de origen de los participantes del estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra total (N=100). Se observa que el 50 % de los participantes eran de la ciudad de Tijuana y 50 % de Mexicali, México.

Ciudad	Porcentaje
Mexicali	50 %
Tijuana	50 %

Figura 1

Distribución por edad de los participantes. Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra total (N=100). Se observa una concentración en el grupo de 26 a 40 años, correspondiente a la etapa activa profesional.

Figura 2

Distribución de los participantes según su función profesional. Fuente: La mayoría de los encuestados desempeñan funciones mixtas como intérpretes y docentes. Datos derivados del cuestionario aplicado a las 32 agrupaciones dancísticas.

Los rangos de edad más representativos fueron de 25 a 40 años, con predominancia de intérpretes que también cumplen funciones docentes. Se observó una fuerte disposición hacia la integración de lo digital en el quehacer artístico postpandemia. El 75 % expresó interés en mantener modelos híbridos.

Los datos revelan que el 87.5 % de las agrupaciones logró mantener su actividad escénica a través de plataformas digitales durante el confinamiento (Zoom, Google Meet, Facebook Live). Las estrategias incluyeron clases virtuales, productos video gráficos, participación en festivales y master class internacionales.

Figura 3

Estrategias digitales utilizadas para mantener la actividad escénica durante el confinamiento

El 79 % de los participantes afirmó que estas experiencias enriquecieron su desarrollo artístico, aunque señalaron como principales obstáculos la conectividad, la fatiga digital y la dificultad de trasladar la técnica corporal al entorno virtual.

Figura 4

Resultado de la experiencia en el desarrollo artístico de los participantes. El 86 % reportó haber desarrollado habilidades útiles para el futuro, y el 79 % percibió un enriquecimiento artístico. Datos obtenidos mediante escala de valoración aplicada a intérpretes de Mexicali y Tijuana.

Testimonios de los participantes

Los testimonios de las y los participantes dan cuenta de un proceso complejo, lleno de emociones encontradas, desafíos técnicos y también descubrimientos inesperados. A continuación, se recogen algunas voces que ilustran la vivencia de este tránsito hacia la virtualidad:

“Al principio, sentí que todo se detenía; no sabía si podría seguir bailando sin un salón, sin compañeros, sin aplausos. Pero luego entendí que la cámara también podía ser escenario”.
(Participante 04, Tijuana)

“No fue fácil adaptar las clases, pero una vez que logramos sostenernos, encontramos un ritmo. La virtualidad no reemplaza, pero sí complementa; aprendimos a vernos de otra forma”.
(Participante 11, Mexicali)

“Sentirme aislado fue lo más difícil. Pero cuando pude conectarme con alumnos y colegas en otras ciudades, sentí que la danza seguía viva, solo que en otro formato”.
(Participante 09, Mexicali)

“Nunca imaginé que íbamos a montar una obra completa desde casa. Fue agotador, pero también un acto de resistencia artística”. (Participante 16, Tijuana)

“Lo que más valoro es que este proceso me obligó a pensar cómo enseñó, cómo me comunico. Me hizo crecer no solo como artista, sino como ser humano”. (Participante 07, Mexicali)

Estos comentarios son evidencia no solo de la capacidad de adaptación del sector artístico, sino también su dimensión profundamente humana. La migración hacia entornos digitales no fue un simple cambio de “escenario”, implicó reaprender, resignificar y reinventar la práctica escénica desde lo íntimo, lo colectivo y lo tecnológico.

Discusión e interpretación crítica

Los resultados reflejan una transformación estructural en la práctica escénica de los intérpretes dancísticos profesionales ante un contexto de crisis sanitaria global. Coincidiendo con Bernaschina (2019), se confirma que las TIC no solo operaron como herramientas de emergencia, sino como mecanismos que potenciaron nuevas formas de producción, formación y difusión artística.

A diferencia de perspectivas que consideran la educación artística virtual como limitada (Luz Viajera, 2020), este estudio aporta evidencia empírica de su aplicabilidad en contextos periféricos y de su capacidad para fomentar resiliencia cultural. Los hallazgos también refuerzan lo propuesto por Del Pozo (2014), quien argumenta que la realidad virtual permite aprendizajes significativos desde contextos diversos y fuera del aula tradicional.

La metodología mixta utilizada permitió integrar tanto patrones cuantitativos generales como testimonios subjetivos, enriqueciendo la comprensión del fenómeno estudiado. Las agrupaciones no solo debieron enfrentar el aislamiento mediante recursos digitales, sino que reformularon su identidad pedagógica y creativa, abriendo la posibilidad de un nuevo paradigma educativo y artístico.

De esta forma, el estudio ofrece, además de un aporte relevante al campo de la educación artística y la investigación sobre cultura digital en contextos emergentes, un testimonio de cómo la pasión por el arte y la resiliencia pueden, en conjunto, vencer la adversidad abriendo paso a nuevas formas de interacción. De ahí se desprende la pertinencia del enfoque

metodológico utilizado y la solidez de los hallazgos, mismos que ofrecen fundamentos para sustentar futuras líneas de acción e investigación académica.

Conclusiones

Los resultados de esta investigación permiten afirmar que el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la modalidad online, durante el confinamiento por COVID-19, representaron no solo un recurso de emergencia, sino una vía legítima de continuidad y transformación para el desarrollo disciplinar de los intérpretes dancísticos profesionales en Baja California. La evidencia recopilada revela que la virtualidad habilitó formas de formación, creación y difusión que, en muchos casos, trascendieron el carácter provisional para consolidarse como nuevas prácticas culturales y pedagógicas.

A partir de un diseño metodológico mixto, se logró triangular la experiencia de 32 agrupaciones con patrones de comportamiento, estrategias y percepciones que demuestran la capacidad del sector artístico para adaptarse a contextos complejos. Esta respuesta estructural evidencia la existencia de procesos de resiliencia digital en contextos periféricos, y aporta datos empíricos útiles para la reflexión sobre la sostenibilidad de modelos híbridos en el ámbito de la educación artística.

Las conclusiones del estudio abren la posibilidad de replantear el papel de las tecnologías en la formación escénica, no sólo como una respuesta ante una situación de emergencia sanitaria, sino como una vía estratégica hacia modelos pedagógicos más abiertos, inclusivos e innovadores en la enseñanza de la danza. De ahí la necesidad de impulsar políticas públicas orientadas a fortalecer la infraestructura digital de las agrupaciones independientes para garantizar un acceso equitativo a procesos sostenibles de profesionalización y creación artística más allá del ámbito dancístico.

Como línea futura de investigación, se propone profundizar en los impactos a largo plazo de la modalidad híbrida en el desarrollo técnico, emocional y comunitario de los intérpretes escénicos. Asimismo, resulta pertinente explorar comparativamente experiencias similares en otras disciplinas artísticas y regiones del país, a fin de identificar patrones comunes de adaptación y transformación en el ecosistema cultural postpandemia.

Referencias bibliográficas

- Álvarez Rodríguez, M. D., Bellido Márquez, M. C. y Atencia Barrero, P. (2019). Enseñanza artística mediante TIC en la Educación Secundaria Obligatoria. Análisis de herramientas docentes en línea. RED: Revista de Educación a distancia, 59. <https://doi.org/10.6018/red/59/05>
- Bernaschina Cuadra, D. (2019). Las TIC y Artes mediales: La nueva era digital en la escuela inclusiva. Alteridad, 14(1), 40-52. <https://doi.org/10.17163.alt.v14n1.2019.03>.
- Caeiro-Rodríguez, M.; Murillo-Ligorred, V.; Revilla Carrasco, A.; Ramos-Vallecillo, N. (2022) Ecosistema de la Educación Artística en Red: una revisión de los antecedentes, las posibilidades y las perspectivas en la era digital. Revista Complutense de Educación, 33(4), 679-690 <https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/76499/4564456561015>
- Díaz, A. O. (2020, 26 agosto). Estiman retroceso de 7 años en sistema educativo por pandemia. *Forbes México*. <https://www.forbes.com.mx/noticias-estiman-retroceso-7-anos-sistema-educativo-pandemia/>
- Huerta, R. y Domínguez Ruiz, R. (2019). La educación artística de la era digital, investigar en escenarios tecnológicos. Educación artística: revista de investigación (EARI), 10 9-20. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7181259>
- Reina Lagos, L. A. y Tarazona Rivera, D. M. (2025). Herramientas TIC con base tecnológica en IA, para los docentes en formación de la Licenciatura en Educación Artística de la Universidad de Pamplona. *Línea Imaginaria*, 1(20). <https://doi.org/10.56219/lineaimaginario.v1i20.3687>
- Sierralta Pinedo, S. y Gordillo Gonzales, W. R. (2024). Modelos de enseñanza virtual y su impacto en la educación secundaria: caso de estudio para el área de Matemática. *Revista Cubana de Educación Superior*, 43(3) http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142024000300011&lng=en&tlng=es.
- UNESCO. (2020). *Replantear las políticas para la creatividad*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379817>